

РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Жураев Шерали Махмудович

заместитель декана

Чирчикского государственного педагогического университета,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100137>

Аннотация. В статье анализируется проблема развития готовности к управленческой деятельности курсантов военных институтов. Современное развитие войск зависит от уровня эффективности управленческой деятельности его руководства. Одним из направлений повышения профессионализма будущих офицеров-управленцев является включение в образовательный процесс элементов предстоящей профессиональной деятельности, в частности управленческой. В целях решения данной задачи в высшем военном образовании мы планируем развивать готовность курсантов к управленческой деятельности посредством наполнения учебных дисциплин курсом лекций и практических занятий по основам управленческой деятельности в воинских частях и подразделениях.

Ключевые слова: актуальность, управленческая деятельность, управленческие функции, готовность, военно-профессиональная деятельность, профессиональная подготовка.

Возникает необходимость усовершенствования системы профессиональной подготовки офицерских кадров в военных учебных заведениях, соответствующей современному облику и задачам войск, гарантирующую эффективное развитие профессиональных качеств офицеров, готовых квалифицированно выполнять любые служебно-боевые задачи по предназначению на протяжении всей военной службы с учетом потребности государства.

Среди основных профессиональных качеств выступает готовность курсантов военных вузов войск к управленческой деятельности, формированию которой уделяется особое внимание в образовательном процессе.

Готовность является весомым компонентом эффективной профессиональной деятельности офицеров - выпускников военных вузов. Возможности категории готовности как методологического средства, его универсальная применимость ко многим процессам и явлениям объективной действительности объясняются, прежде всего, общими закономерностями развития этих процессов [2].

С.И. Ожегов в своем толковом словаре русского языка понятие «готовность» определяет как состояние, при котором все сделано, все готово для чего-нибудь [4]. Данное понятие включает в себя способность человека реализовать свои потенциальные возможности в любой момент времени.

В военно-профессиональной деятельности «готовность» связана со способностью офицеров немедленно выполнить заданные функции, от реализации которых во многом зависит эффективность выполнения боевой задачи как индивидуальной, так и коллективной (отделение, расчет, подразделение, воинская часть) [1].

Следовательно, возможно предположить, что результат, достигнутый в процессе целенаправленной подготовки курсантов военных институтов к осуществлению управленческих функций в воинских коллективах выразится аналогично как состояние готовности, а более конкретно - готовности к управленческой деятельности. Управленческая деятельность офицера руководителя характеризуется: профессиональной коммуникабельностью; коллективностью и непосредственным взаимодействием военнослужащих в служебно-боевой деятельности; воспитанием и обучением подчиненных; экстремальными условиями выполнения должностных обязанностей; активным участием в управлении и организации труда подчиненных; единоначалием в управлении.

В настоящее время в войсках востребованы офицеры, обладающие высокими профессиональными качествами, умением точно, просто и кратко излагать свои мысли, ставить и доводить до подчиненных задачи. Мысль командира, его приказание и задача во всякой обстановке должны быть выражены настолько ясно и просто, чтобы никто не мог их воспринимать двусмысленно, толковать двояко. Это умение должно вырабатываться им целенаправленно и постоянно.

Проанализировав отзывы о прохождении военной службы выпускниками в воинских частях, опросив старших офицеров и основываясь на личный опыт, мы сделали вывод, что при вступлении в должность молодые офицеры проявляют слабые знания и навыки при осуществлении управленческих функций в военно-профессиональной деятельности [3].

В связи с чем, проблема эффективной организации образовательного процесса по формированию готовности курсантов к управленческой деятельности становится одной из первостепенных задач деятельности военных институтов, а её исследование - актуальным направлением педагогических изысканий.

Однако необходимо обозначить, что данное направление исследований не является новым. Военная управленческая деятельность офицеров и курсантов были рассмотрены в работах Ю.В. Фененко, Н.Е. Рогожкина, И.И. Мельникова, С.П. Кирикова, Р.А. Гусева, Е.А. Бондаренко и других.

Мы планируем на основе анализа результатов теоретического исследования и опытно-экспериментальной работы обосновать педагогическую модель и дидактические условия формирования готовности курсантов военных институтов к управленческой деятельности, а также определить основные пути повышения ее эффективности в современных условиях.

Проведя анализ научно-практических исследований которые посвящены проблеме профессиональной компетентности, вопросам военно-профессиональной подготовки, а, так же, на основе анализа педагогических и методологических положений о моделировании, разработан модель формирования готовности курсантов военных вузов к управленческой деятельности. Структура данной модели представляет собой взаимосвязанную систему, наполненную интегративно взаимодействующими компонентами (целевой, содержательно-процессуальный, оценочный и результативный блок).

Модель формирования готовности курсантов военных вузов к управленческой деятельности у необходимо более подробно описать каждый из составных блоков.

Целевой блок. Целеполагание представляет собой начальный элемент формирования готовности курсантов вузов к управленческой деятельности. Целью является так называемый ответ военного вуза на государственный заказ по профессиональной подготовке будущего офицера. Так же в целевой блок входят задачи, определяемые учебным учреждением, сформированные на основе компетенций, установленных во ГОС ВО и квалификационных требованиях к специалистам.

Под целью в педагогике понимается заранее осознанные и планируемые результаты предстоящей педагогической деятельности. Цель (целеполагание) являются начальными элементами всего процесса достижения намеченного результата в формировании готовности курсантов вузов к управленческой деятельности. В нашем случае цели можно разделить на две составляющие: первая носит общий характер и определяется общественно-историческими условиями, возможностями выпускников и характером их будущей профессии и т.д.; вторая, более конкретизируется в аспекте учебно-воспитательного процесса вуза и включает деятельностные навыки, организационно-функциональные, личностные качества и степень сформированности готовности курсантов к управленческой деятельности.

Цели педагогической модели планируются как конечный результат учебно-познавательного и учебно-воспитательного процесса формирования готовности курсантов вузов к управленческой деятельности. Сложившаяся педагогическая практика выставляет определенные требования и конкретизацию основных педагогических целей, в которых должно быть определено какой уровень готовности к управленческой деятельности необходимо формировать у курсантов в процессе обучения в вузе. Кроме того, необходимо определить уровни сформированности компонентов готовности к управленческой деятельности на различных этапах ее формирования.

После определения целей и постановки задач необходимо выстроить содержание и приступить к процессу формирования готовности курсантов к управленческой деятельности, которые находят свое отражение в следующем блоке.

Содержательно-процессуальный блок является основой формирования готовности к управленческой деятельности. Основой данного блока являются педагогические принципы процесса формирования готовности к управленческой деятельности.

Функционирование любой педагогической модели должно основываться на определенных принципах, сущность которых наиболее ясно отражена в работах В.И. Загвязинского. Педагогический принцип в них представляется как «знание о сущности учебно-воспитательного процесса и его закономерностях, которые выражены в нормах деятельности и рекомендациях для практической реализации». Т.е. педагогические принципы - это практические рекомендации для достижения определенных целей в обучении. Любая педагогическая система построена на принципах обучения. Принципы обучения представляют собой определенные положения, отражающие закономерности протекания процесса обучения [5]. В проектируемой нами модели мы реализовали принципы последовательности, систематичности и практической направленности обучения, наглядности, объективности и определенности модели.

Таким образом, проведенное нами исследование показывает основные ценностные ориентиры и направления дальнейшего совершенствования проблем, выявленных в рассматриваемом сегменте готовности курсантов к управленческой деятельности.

Развитие и совершенствование готовности курсантов военных вузов к управленческой деятельности повысит их навыки эффективного руководства и способность самостоятельно принимать целесообразные решения, а также обеспечит качественную подготовку курсантов - будущих офицеров к их дальнейшей самореализации в профессиональной деятельности.

Литература:

1. Ефремов А.К. Военно-социальное управление: проблемы теории и практики / А.К. Ефремов, М.И. Ломакин, А.А. Чертополох. - М.: Военный университет. - 2001. - 246 с.
2. Ихтисанов И.И. Готовность курсантов военных институтов к управленческой деятельности / И.И. Ихтисанов, А.В. Петкин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2016. - № 7 (137). - С. 27-30.
3. Муралев А.А. Педагогическая среда и модель формирования документоведческой компетентности у курсантов // Современные проблемы науки и образования - 2015. - № 6. - С. 383.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений // РАН. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4-е изд. - М.: Азбуковник, 1999. - 944 с.
5. Слостенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 576 с.

